

Δασικοί Βοσκότοποι στη Σλοβακία

www.af4eu.eu

Απομεινάρια δασικού βοσκότοπου στο Gavurky

Οι δασικοί βοσκότοποι στη Σλοβακία αντιπροσωπεύουν μια μοναδική φυσική και πολιτιστική κληρονομιά, αποτέλεσμα της μακροχρόνιας συνύπαρξης ανθρώπου και φύσης. Αυτά τα οικοσυστήματα, που συνδυάζουν στοιχεία βοσκοτόπου και δάσους, έχουν την ιστορική τους προέλευση στην παραδοσιακή διαχείριση, όπου η βόσκηση συνδυαζόταν με τη βιώσιμη χρήση των δασικών πόρων. Ιστορικά, τα δασικά βοσκοτόπια διαδραμάτιζαν θεμελιώδη ρόλο στη ζωή των αγροτικών κοινοτήτων, παρέχοντας ξυλεία, ζωοτροφές για τα ζώα, καθώς και χώρο για τη συγκομιδή μούρων και βοτάνων. Ταυτόχρονα, ήταν σημαντικά για τη βιοποικιλότητα, καθώς η μωσαϊκή τους δομή δημιουργούσε κατάλληλες συνθήκες για μια ποικιλία φυτικών και ζωικών ειδών. Στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής, αυτά τα οικοσυστήματα μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στον μετριασμό των επιπτώσεών της, συγκρατώντας το νερό στο τοπίο και μειώνοντας τον κίνδυνο διάβρωσης του εδάφους. Ωστόσο, η σημασία τους υπερβαίνει τις καθαρά οικολογικές και οικονομικές πτυχές: τα δασικά λιβάδια είναι επίσης πολιτισμικά σημαντικά, καθώς αντανακλούν τους παραδοσιακούς τρόπους ζωής και συμβάλλουν στη διατήρηση των τοπικών εθίμων και γνώσεων. Σήμερα, τα δασικά βοσκοτόπια αντιμετωπίζουν αρκετές προκλήσεις. Οι σύγχρονες γεωργικές πρακτικές, η εγκατάλειψη της παραδοσιακής γεωργίας και η αστικοποίηση οδηγούν στην παρακμή ή την υποβάθμισή τους. Τα περισσότερα δασικά βοσκοτόπια της Σλοβακίας σήμερα καλύπτονται από βλάστηση ή έχουν μετατραπεί σε άλλες μορφές χρήσης γης. Παρ' όλα αυτά, εξακολουθούν να διατηρούνται ίχνη αυτών των πολύτιμων οικοσυστημάτων στο τοπίο.

Michal Pástor, Veronika Paulíková

Εθνικό Δασικό Κέντρο, Σλοβακία

Funded by
the European Union

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας HORIZON EUROPE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. GA 101086563. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι ωστόσο αποκλειστικά εκείνες του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτά.